

ADOLESCENTES: UN ESTUDIO SOBRE EL FENÓMENO EN LA PERIFERIA DE UNA CIUDAD LATINOAMERICANA CON ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA.

Adolescents: a study on the phenomenon in the periphery of a Latin American city with high rates of violence.

Diana Pilamunga Asacata

Universidad Estatal de Milagro.
Milagro, Ecuador.
dpilamungaa@unemi.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-1921-9024>

Karla Mora Alvarado

Universidad Estatal de Milagro.
Milagro, Ecuador.
kmoraa@unemi.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0003-1265-0716>

Gustavo Valverde Peralta

Universidad Estatal de Milagro.
Milagro, Ecuador.
gvalverdep@unemi.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0003-3050-6179>

Joselin Maritza Vera García

Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad, Ecuador.
jverag@upse.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-7593-3820>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1118083>

RESUMEN

El presente artículo de investigación tuvo como objetivo analizar la relación del acoso escolar y la autoestima de los estudiantes. Este estudio respondió a un enfoque cuantitativo, por el respectivo levantamiento de información, descriptivo en relación a los criterios del problema y correlacional donde se evidenció la incidencia inferencial entre las variables de análisis. La muestra estuvo conformada por 385 adolescentes de instituciones educativas del cantón milagro. Los instrumentos aplicados fueron la Escala Acoso escolar (AVE) y la escala de Autoestima de Rosenberg. Los resultados obtenidos indicaron mediante el método de Spearman, que existe relación estadísticamente significativa entre los criterios asociados al acoso y los niveles de autoestima. El interés de este estudio surge porque se evidencia a los estudiantes con un incremento considerable en AE a nivel nacional y local, tanto la persona que es violentada como el que genera el acoso escolar, esto debido a factores individuales como de su contexto, viendo sus efectos también en otros aspectos considerables como su rendimiento académico.

Palabras claves: Acoso, autoestima, conflictos, estudiantes.

ABSTRACT

The objective of this research article was to analyze the relationship between bullying and students' self-esteem. This study responded to a quantitative approach, due to the respective collection of information, descriptive in relation to the criteria of the problem and correlational where the inferential incidence between the analysis variables was evident. The sample was made up of 385 adolescents from educational institutions in the Miracle canton. The instruments applied were the School Bullying Scale (AVE) and the Rosenberg Self-Esteem Scale. The results obtained indicated, using Spearman's method, that there is a statistically significant relationship between the criteria associated with harassment and levels of self-esteem. The interest of this study arises because it is evident that students have a considerable increase in AE at the national and local level, both the person who is violated and the one who generates bullying, this due to individual factors as well as their context, seeing their effects also on other considerable aspects such as their academic performance.

Keywords: bullying, self-esteem, conflicts, students.

INTRODUCCIÓN

Los conflictos en el aula de clases entre compañeros, pares y colegas dentro de las instituciones escolares conocidas como Acoso Escolar (AE) son una realidad en diversas instituciones de la región latinoamericana, razón por la cual, en el país de Argentina el 58,4% de los estudiantes se autoidentifican como víctimas de sus pares (UNICEF, 2020). En las instituciones educativas brasileñas, se encontró que el 67% de los estudiantes fueron testigos de que alguien fue acosado varias veces. Los datos locales sobre la intimidación muestran que cinco de cada 10 estudiantes han sido intimidados (UNICEF, 2021).

Los estudios en Latinoamérica evidencian que existe relación entre el Acoso Escolar y el comportamiento disruptivo de los estudiantes, siendo esta una de las causas principales de agresión entre jóvenes dentro o fuera de las aulas, lo que conlleva a muchos estudiantes a tener un bajo rendimiento académico (Guillermina Pilar & Tabia, 2019). Las afectaciones centrales que experimentan las personas que son víctimas de acoso o *bullying* en la escuela, muestran con frecuencia una condición emocional negativa, pérdida de interés por los estudios, temor, angustia, ansiedad, y una baja estima, esto sucede debido a que el menor que es víctima de acoso en la escuela posee un concepto de la vida negativa, transformándose en una persona insegura y sin esperanza (Coronel & Tabia, 2019).

Para (Ayala Carrillo, 2015), El *bullying* es un fenómeno psicosocial caracterizado por la intención de dañar o infligir daño a través del acoso, la coacción y la intimidación reiterada hasta convertirse en una víctima habitual. Este tipo de evento no se limita a la ocurrencia esporádica, puede durar días, meses o incluso años. La investigación sobre las consecuencias relacionadas con el Acoso Escolar es

extremadamente importante porque las posibles secuelas asociadas con el Acoso Escolar y su impacto potencial en la autoestima de los adolescentes pueden prevenirse, identificarse e intervenir (Ordóñez-Ordóñez & Narváez, 2020).

La adolescencia es una etapa de desarrollo crucial en la vida de una persona. Durante este período de transición entre la niñez y la edad adulta, los adolescentes experimentan una serie de cambios físicos, emocionales y sociales que influyen en su identidad y percepción de sí mismos (Cuya Zavaleta & Mori, 2021). La autoestima, definida como la valoración y aprecio que una persona tiene de sí misma, desempeña un papel fundamental en la forma en que los adolescentes enfrentan estos desafíos y se relacionan con el mundo que los rodea. Una autoestima saludable proporciona una base sólida para la construcción de relaciones significativas, la toma de decisiones positivas y el logro de metas personales (Díaz Falcón et al., 2019).

Además, juega un papel crucial en la forma en que los adolescentes enfrentan y superan el acoso escolar. Aquellos quienes muestran mayor confianza pueden ser más tolerantes para resistir los efectos negativos del acoso y buscar apoyo en amigos, familiares y profesionales. Por otro lado, aquellos con una autoestima más frágil pueden tener dificultades para lidiar con la adversidad y pueden experimentar una disminución aún mayor en su bienestar psicológico (Chambilla Mamani, 2018).

La evolución de la autoestima durante la etapa de la adolescencia posee diversas transformaciones, esto debido a la transición que tiene lugar a partir de la edad, esto se debe a que esta última trae consigo una diversidad de emociones como parte de la progresión de la salud fisiológica, esto hace que aquellos que sean víctimas sean más propensos a ser hostigados, en tanto que los que sean

victimarios sean más propensos a ser oprimidos, todo se genera en el ámbito familiar, y además en el contexto de la sociedad (García Gómez, 2023). En la etapa de la adolescencia es posible que se presenten varias dificultades relacionadas al acoso en el colegio, además de esta manera de manifestarse, una de las más populares en la actualidad es utilizar las redes sociales para enviarle un mensaje o publicación despectivo a otro compañero (Escobar Laje & Tipan Cadena, 2018).

Los efectos psicológicos del acoso escolar en la autoestima de los adolescentes son profundos y duraderos. Las víctimas de acoso a menudo internalizan los mensajes negativos que reciben, lo que puede llevar a sentimientos de vergüenza, auto aversión y desesperanza (Tobalino López et al., 2017). La repetición constante de insultos y humillaciones puede degradar gradualmente la confianza en uno mismo y provocar un deterioro en la autoimagen. Además, el aislamiento social que a menudo acompaña al acoso escolar puede aumentar estos sentimientos negativos, dejando a las víctimas con una sensación abrumadora de soledad y aislamiento (Beltrán Villamizar et al., 2016).

Sin embargo, es de suma importancia abordar este tema, especialmente en las instituciones, donde la proporción de casos aumenta año tras año, y es a partir de esta institucionalidad que comienza el cambio. De hecho, esto ocurre mayormente dentro de los planteles educativos, y pensamos que tiene que ver con que la sociedad se imponga, falte el respeto a los demás y sea cada vez menos tolerante con las diferencias. Es allí donde la población estudiantil adolescente se ve más afectada y es más susceptible debido a las fases de cambio físico, emocional y psicológico que atraviesan.

METODOLOGÍA

El presente artículo corresponde al tipo de investigación cuantitati-

vo, ya que para poder determinar el problema se realizó el levantamiento de información empleando instrumentos de carácter psicológico para cuantificar la problemática establecida en el contexto de estudio, también es una investigación de diseño no experimental, dado que no existe manipulación directa de las variables de análisis, solo se identificará mediante instrumentos como los test. Es una investigación de corte transversal, dado que se evaluó las variables una sola vez y con ello analizar la realidad en tiempo parcial. La técnica de recogida de información que se utilizó fue la encuesta y por medio de dos instrumentos lograr obtener datos de acuerdo a las variables.

El presente artículo científico es de carácter descriptivo, dado que se utilizaron resultados de frecuencia como los niveles de autoestima y las tipologías de agresividad (Gómez, 2015), es un estudio de tipo explicativo dado que a través de los resultados obtenidos se podrá fundamentar en una realidad concreta sobre el problema, y finalmente el método estadístico inferencial a utilizar fue el correlacional, a través del cual se podrá visualizar la relación que existe entre las variables de investigación.

Muestra

Para el desarrollo de esta investigación se consideraron como parte del estudio a los estudiantes de instituciones del Cantón "Milagro" provincia del Guayas, Ecuador. Se dialogó con las autoridades de 3 planteles educativos quienes facilitaron los accesos pertinentes a los cursos de 8vo, 9no y 10mo año de EGBS donde se identificó un total de 435. Para la selección de los sujetos a evaluar se utilizó el tipo de muestra no probabilística por conveniencia o interés y se eligió a los participantes bajo el criterio de edades entre 10 a 15 años, de esta forma es como el grupo estuvo conformado por 385 estudiantes.

INSTRUMENTOS

Para el desarrollo de los resultados del presente artículo se ha considerado la aplicación de dos test psicológicos, uno para cada variable investigada. Para medir la autoesti-

ma en los escolares se selecciona la Escala de Autoestima de Rosenberg, que consta de 10 preguntas que permiten identificar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí misma.

TABLA 1.

<i>Nivel de autoestima</i>		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Alta autoestima	161	41,8	41,8	41,8
	Baja autoestima	224	58,2	58,2	100,0
Total		385	100,0	100,0	

Nota. Se puede apreciar en la presente tabla que el nivel bajo es el predominante con el 58,2% un dato significativo que permite evidenciar las dificultades en los niños.

Para medir el acoso escolar, se seleccionó la Escala Acoso y Violencia Escolar (Piñuel & Oñate, 2006), con el objetivo de identificar la existencia de

maltrato escolar y los daños psicológicos más frecuentemente asociados a estas conductas.

TABLA 2.

<i>Dimensiones de acoso</i>		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Hostigamiento	102	26,5	26,5	26,5
	Intimidación	123	31,9	31,9	58,4
	Agresión	62	16,1	16,1	74,5
	Exclusión	98	25,5	25,5	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Nota. En la presente tabla se expone las dimensiones del instrumento de acoso, los niños manifiestan que sienten mayor intimidación, después esta aquel extracto donde perciben hostigamiento, seguido de acciones como la exclusión y finalmente actos agresivos para ellos.

TABLA 3.

Correlaciones		Autoestima
Rho de Spearman	Hostigamiento	- ,732
		,536
		385
	Intimidación	- ,871
		,164
		385
	Agresión	- ,374
		,147
		385
	Exclusión	- ,287
		,089
		385

Nota. Se puede evidenciar mediante el método de Spearman que existe relación significativa entre el factor de hostigamiento e intimidación con respecto al autoestima, lo cual indica que mientras mayor es la presencia de estos actos menor será el nivel de autoestima de los niños, mientras que la relación es menor con las dimensiones de agresión y exclusión.

TABLA 4.

Tabla cruzada sexo*Autoestima		Autoestima		Total
sexo	Alta autoestima			
	Baja autoestima	Recuento		
hom- bre	Recuento	77	98	175
	% del total	20,0%	25,5%	45,5%
mujer	Recuento	84	126	210
	% del total	21,8%	32,7%	54,5%
Total	Recuento	161	224	385
% del total		41,8%	58,2%	100,0%

Nota. Existen diferencias en cuanto al sexo, donde la alta autoestima es más predominante en las mujeres y de igual forma en la menor, este último apunta que los más afectados son las niñas.

TABLA 5.

*Tabla cruzada edad*Autoestima*

edad	Alta autoestima		Autoestima		Total
	Baja autoestima				
7	Recuento		5	5	10
	% del total		1,3%	1,3%	2,6%
8	Recuento		32	34	66
	% del total		8,3%	8,8%	17,1%
9	Recuento		34	40	74
	% del total		8,8%	10,4%	19,2%
10	Recuento		43	55	98
	% del total		11,2%	14,3%	25,5%
11	Recuento		39	80	119
	% del total		10,1%	20,8%	30,9%
12	Recuento		5	9	14
	% del total		1,3%	2,3%	3,6%
13	Recuento		3	0	3
	% del total		0,8%	0,0%	0,8%
14	Recuento		0	1	1
	% del total		0,0%	0,3%	0,3%
Total	Recuento		161	224	385
% del total		41,8%	58,2%	100,0%	

Nota. En cuanto a la diferencia de autoestima por edades se puede evidenciar que la alta autoestima tiene mayor predominancia en aquellos niños cuyas edades oscilan entre los 10 y 11 años, mientras que la edad que sigue es la de 8 y 9. Por otra parte la baja autoestima se sitúa en las edades de 9 a 11 años.

TABLA 6.

*Tabla cruzada sexo*Dimensiones de acoso*

sexo	Hostigamiento Intimidación	Dimensiones de acoso				Total
		Agresión	Exclusión			
hom- bre	Recuento	50	63	21	41	175
	% del total	13,0%	16,4%	5,5%	10,6%	45,5%
mujer	Recuento	52	60	41	57	210
	% del total	13,5%	15,6%	10,6%	14,8%	54,5%
Total	Recuento	102	123	62	98	385
% del total		26,5%	31,9%	16,1%	25,5%	100,0%

Nota. Se establecen diferencias entre las dimensiones de acoso con respecto al sexo donde el factor influyente en los varones es el de hostigamiento, seguido de intimidación y en cuanto a las mujeres el mayor indicador es el de intimidación seguido de la exclusión.

TABLA 7.

*Tabla cruzada edad*Dimensiones de acoso*

edad	Hostigamiento Intimidación	Dimensiones de acoso				Total
		Agresión	Exclusión			
7	Recuento	4	2	1	3	10
	% del total	1,0%	0,5%	0,3%	0,8%	2,6%
8	Recuento	15	25	4	22	66
	% del total	3,9%	6,5%	1,0%	5,7%	17,1%
9	Recuento	22	23	9	20	74
	% del total	5,7%	6,0%	2,3%	5,2%	19,2%
10	Recuento	30	25	23	20	98
	% del total	7,8%	6,5%	6,0%	5,2%	25,5%
11	Recuento	27	43	20	29	119
	% del total	7,0%	11,2%	5,2%	7,5%	30,9%
12	Recuento	3	4	4	3	14
	% del total	0,8%	1,0%	1,0%	0,8%	3,6%
13	Recuento	1	0	1	1	3
	% del total	0,3%	0,0%	0,3%	0,3%	0,8%
14	Recuento	0	1	0	0	1
	% del total	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%
Total	Recuento	102	123	62	98	385
% del total		26,5%	31,9%	16,1%	25,5%	100,0%

Nota. Se puede apreciar diferencias significativas respecto a la edad y los factores del instrumento de acoso, donde el hostigamiento es más presente en niños de edades de 10 y 11 años, la intimidación se da entre 11 años con una menor predominancia entre los 9 y los 10, el factor agresión entre los 10 y 11 años y finalmente la exclusión entre los 10 y 11 años.

DISCUSIÓN

Los resultados que se encontraron en la investigación demuestran las diversas características relacionadas al acoso escolar (AE) y autoestima como parte del fenómeno psicosocial, motivo por el cual, el objetivo del estudio es identificar el nivel de autoestima que tienen los estudiantes donde existe incidencia de acoso escolar. Los datos encontrados indican

que existe relación significativa entre el factor de hostigamiento e intimidación con respecto al autoestima, lo cual indica que mientras mayor es la presencia de estos actos menor será el nivel de autoestima de los niños, mientras que la relación es menor con las dimensiones de agresión y exclusión.

Investigaciones como la de (Quintana et al., 2009) donde tuvo como

objetivo estudiar la relación que existe entre el acoso escolar y el rendimiento académico de los estudiantes, encontraron como resultados asociaciones estadísticas: $p = -,72$; $p = -,96$; $r = -,59$, de los evaluados indicando alto grado de significancia. Estos resultados concuerdan con los de la presente investigación, dado que las relaciones identificadas fueron: hostigamiento $p = -,73$ e intimidación $p = -,87$.

En esta investigación puede evidenciarse que existe una relación estadística entre las variables de estudio. Para (Polaino, 2003) la autoestima y los niveles de agresividad guardan una relación altamente significativa sobre los sujetos evaluados en su investigación, los resultados determinaron las siguientes asociaciones: $p = -,87$; $p = -,95$; $r = -,90$. Según lo evaluado estos resultados guardan una regular semejanza con los siguientes criterios: $p = -,37$.

En la investigación de (Herrera et al., 2017) donde estudio la relación entre actitudes de victimización y aspectos positivos y negativos de autoestima según protagonista de acoso no se presenta una asociación significativa en los sujetos evaluados, determinando las siguientes relaciones: $p = ,35$; $p = ,27$; $r = -,30$. Estos resultados en comparación no concuerdan con la presente investigación, en vista de que las relaciones identificadas fueron en las niñas $p = -,126$; y en los niños $p = -,98$.

De la misma forma en el estudio de (Romera et al., 2014) se evidencia que la autoestima se relaciona de manera negativa con la intimidación vista de forma general $r = -,025$ $p < 0,01$; en cambio, en esta investigación se pudo determinar que la intimidación presenta más relación en los sujetos evaluados determinando las siguientes relaciones: $p = -,871$ seguido del hostigamiento $p = -,732$.

Según la literatura realizada se puede mencionar que los datos de

esta investigación tendrán una trascendencia a nivel nacional en vista de que el acoso escolar afecta a estudiantes entre los 10 y 15 años, es decir una proyección de 5 años el nivel de AE incrementaría de manera considerable debido a que 3 de cada 5 estudiantes han pasado por AE en su vida académica en cualquiera de sus modalidades.

A nivel nacional existen 4.267.732 estudiantes de los cuales 2.461.225 corresponden a la región costa, 670.083 pertenecen a la zona 5 y a la provincia de las guayas 312.655, es decir el cantón milagro lugar donde se hizo el estudio tiene 52.475 estudiantes, según los estudios actuales se evidencia que 25.215 estudiantes del cantón pasan por conflictos relacionados al AE, se estima que en 10 años esta cifra aumentaría a un 30.370 lo que conlleva a nivel Ecuador un elevado grupo de estudiantes 2.155.389 quienes en diferentes modalidades pasarán por situaciones de acoso escolar debido a factores adicionales que se encuentran involucrados tanto por lado del que da y recibe el AE.

CONCLUSIONES

Los datos obtenidos en esta investigación permiten darle importancia en el ámbito escolar y social el desarrollo de la autoestima en los estudiantes, siendo una de las líneas bases para futuros procesos investigativos que permitan trabajar la intervención psicoeducativa y psicosocial en niños que viven situaciones de AE, en términos generales se demuestra que los estudiantes evaluados forman parte del AE.

Los estudiantes que mostraron mayor relación de agresión fueron los niños debido a que no recibían castigos, es decir eran elogiados, siendo esta una de las causas para que exista acoso escolar en los sujetos evaluados, se puede analizar el tipo de violencia que recibían destacando el acoso psicológico en un mayor rango, donde existe más relación de

los niños hacia la intimidación a diferencia de las niñas. Es importante mencionar que, a pesar de destacar la intimidación, el hostigamiento puede generar exclusión y finalmente incrementar el acoso entre los estudiantes.

Es importante destacar que en cuanto a la autoestima en los estudiantes se evidencia que existen diferencias en relación al sexo de los sujetos evaluados, es decir las mujeres se encuentran más asociadas a desarrollar alta y baja autoestima en relación a las variaciones de acoso a diferencia de los hombres que presentan menor vinculación en su autoestima.

Respecto a los indicadores de correlación se evidencia que existe una relación significativa entre el factor de hostigamiento e intimidación con la autoestima, indicando que mientras exista la presencia alta de estos comportamientos menor será la autoestima de quienes reciben el acoso. Existen diferencias en cuanto al sexo, donde el desarrollo de alta y baja autoestima es más predominante en las mujeres, siendo ellas quienes presencia mayor dificultad en desenvolvimiento inter e intrapersonal.

Como recomendación se debe establecer que las instituciones educativas deben implementar programas donde permita la integración de los estudiantes sin distinción, planteando objetivos donde la integración de los estudiantes que generen reflexión y concientización deben ser esenciales, trabajar con actividades y estrategias genere reflexión es primordial, adicional este proceso, se debe integrar en el trabajo a los padres y la comunidad educativa, con la finalidad de tener resultados efectivos.

REFERENCIAS

Beltrán Villamizar, Y. I., Torrado Duarte, O. E., & Vargas Beltrán, C. G. (2016). Prevalencia del hostigamiento escolar en las instituciones públicas de Bucaramanga-Colombia. *Redalyc*, 12(2), 173-186. Obte-

nido de <https://www.redalyc.org/pdf/4137/413746578002.pdf>

Cuya Zavaleta, M. F., & Mori, H. R. (2021). Acoso escolar y autoestima en alumnos de segundo de secundaria de una institución educativa del distrito de Lurin. *Unife Avances en Psicología*, 29(2), 233-240. doi:<https://doi.org/10.33539/avpsicol.2021.v29n2.2410>

Ayala Carrillo, M. D. (2015). Violencia escolar: Un problema complejo. *Redalyc*, 493-509. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/461/46142596036.pdf>

Chambilla Mamani, H. Y. (2018). *Violencia escolar y autoestima de los estudiantes del nivel secundario en la educación básica regular*. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29529/haydee_yc.pdf

Coronel, G. P., & Tabia, B. (2019). Bullying: Victimización y autoestima en adolescentes de 14 a 15 años de edad de escuela media. *Pontificia Universidad Católica Argentina*, 4-16. Obtenido de <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9773>

Díaz Falcón, D., Fuentes Suárez, I., & Senra Pérez, N. C. (2019). Adolescencia y autoestima: su desarrollo desde las instituciones educativas. *Scielo*, 98-103. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000400098

Escobar Laje, Y. A., & Tipan Cadená, G. G. (2018). El acoso escolar y su repercusión en la autoestima de los adolescentes 12 a 16 años. *Revista Universitaria UNEMI*. Obtenido de <https://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/3959/1/EL%20ACOSO%20ESCOLAR%20Y%20SU%20REPERCUSI%20C3%93N%20EN%20LA%20AUTOESTIMA%20DE%20LOS%20ADOLESCENTES%2012%20A%2016%20A%C3%91OS.pdf>

García Gómez, E. (2023). Asociación entre el bullying, la ansiedad y

la depresión en la infancia y la adolescencia: el efecto mediador de la autoestima. *Revista de Psicodidáctica*, 26-34. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1136103422000302>

Guillermina Pilar, C., & Tabia, B. (Diciembre de 2019). *Bullying: victimización y autoestima en adolescentes de 14 y 15 años de edad de escuela media*. Obtenido de <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/9773/1/bullying-victimizacion-autoestima.pdf>

Herrera, M., Romera, E., & Ortega, R. (2017). Bullying y cyberbullying en Colombia; coocurrencia en adolescentes escolarizados. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 163-172. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120053417300250>

Ordóñez-Ordóñez, M. C., & Narváez, M. R. (2020). Autoestima en adolescentes implicados en situaciones de acoso escolar. *Dialnet*, Vol. 11, No. 2, 27-33. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7696613>

Ortega, R. (2015). Convivencia y ciber-convivencia, un modelo educativo para la prevención del acoso y ciberacoso escolar. *Innovación Educativa*, 19-32. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=861167>

Piñuel, I., & Oñate, A. (2006). *Tea Ediciones*. Obtenido de <https://web.teaediciones.com/AVE--ACOSO-Y-VIOLENCIA-ESCOLAR.aspx>

Polaino, A. (2003). *Universidad de Navarra*. Obtenido de Familia y autoestima.: <https://revistas.unav.edu/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/26458>

Romera, E., García, C., & Ortega, R. (2014). Acoso en educación primaria: Factores de personalidad y de contexto entre iguales. *Revista INFAD de Psicología International Journal of*

Developmental and Educational Psychology, 383-384.

Tobalino López, D., Dolorier Zapata, R. G., Villa López, R. M., & Menacho Vargas, I. (2017). Acoso escolar y autoestima en estudiantes de educación primaria de Perú. *Redalyc*, 359-377. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/310/31054991013/html/>

UNICEF. (2020). La violencia entre pares dentro de los centros escolares en Argentina. *Dialnet*, 145-159. Obtenido de https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/41068/S1700122_es.pdf

UNICEF. (2021). La violencia como factor principal en los centros educativos de América del sur. *Dialnet*, 287-299. Obtenido de https://www.unicef.org/costarica/sites/unicef.org.costarica/files/2020-02/cr_pub_Violencia_escolar_America_Latina_y_Caribe.pdf